

O'QUVCHILARDA PARAMETR QATNASHGAN TENGLAMA VA TENGSIZLIKLARNI YECHISH KO'NIKMALARINI TARKIB TOPTIRISH USULLARI

M.K.Mamadjanova¹, M.O. Obidova²

¹Andijon davlat universiteti, Amaliy matematika va mexanika kafedrası dotsenti, PhD.

²Andijon davlat universiteti Matematika va mexanika fakulteti, matematika yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292066>

Annotasiya. Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktabi va akademik litseylar matematika kursida o'quvchilar tomonidan duch keladigan ba'zi muammolar, xususan, parametr qatnashgan chiziqli, kvadratik va irratsional tenglama(tengsizlik)larni yechishda yo'l qo'yilayotgan xato va kamchiliklar yoritilgan va misollarda ko'rsatilgan.

Kirish.

Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktabi va akademik litseylarda matematika fanini o'qitish tajribasi o'quvchilarning matematik bilim, ko'nikma va malakalarida sezilarli ijobiy o'zgarishlar ro'y berganligini ko'rsatmoqda, lekin shu bilan bir qatorda, o'quvchilarning ba'zi bir mavzularni o'zlashtirishi bo'yicha, masalan, parametr qatnashgan tenglamalar(tengsizlik)lar va ularni yechish bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalari hamon pastligicha qolmoqda. Bunga misol tariqasida akademik litsey o'quvchilari tomonidan parametr qatnashgan chiziqli, kvadratik va irratsional tenglama(tengsizlik)larni yechishda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklarni keltirish mumkin.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari va akademik litseylar matematika o'qituvchilarining parametr qatnashgan tenglamalarni yechishga doir ish tajribasini o'rganish shuni ko'rsatadiki, o'rganilayotgan har bir tenglama(tengsizlik)lar sinflari bo'yicha (chiziqli, kvadratik va irratsional) o'quv materialini hajmi, mazmuni o'rganish ketma-ketligi bir-biridan farq qiladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari va akademik litseylar matematika kursining katta qismini tenglama va tengsizliklarni yechish bilan bog'liq materiallar egallaydi va ularni o'rganish uch bosqichda amalga oshiriladi.

Birinchi bosqichda o'quvchilar tenglamalar (tengsizliklar)ning eng sodda sinflariga tegishli alohida, konkret misollar yechishning turli usullari bilan tanishtirilib, konkret tenglama (tengsizlik)larni yechishda qo'llanilgan almashtirishlar induktiv holda asoslanadi.

Ikkinchi bosqichda teng kuchlilik tushunchasi kiritilib, misollar yechishda uni qo'llash usullari tushuntiriladi.

Uchinchi bosqichda teng kuchlilik tushunchasi asosida tenglama (tengsizlik)lar yechishning umumiy nazariyasi kiritiladi.

O'quvchilarda tenglama (tengsizlik)larni yechish ko'nikma va malakalarining hosil qilinishi ularda tenglama (tengsizlik)lar yechishda qo'llaniladigan ikkita usul: teng kuchli o'tish va natijaga o'tib yechish usulini tarkib toptirish uchun asos bo'lib hizmat qiladi. Parametr qatnashgan tenglama (tengsizlik)larni yechish o'rganilayotgan mavzu bo'yicha yakunlovchi bosqich bo'lib, u o'quvchilardan oldin o'rganilgan nazariy materiallarni tahlil etish va umumlashtirishni, shuningdek, ko'p hollarda yechimni topish uchun mantiqiy mulohaza yuritishni talab etadi.

Agar M sonli to'plamdan olingan m ning har bir qiymati uchun $F(x, m) = 0$ (1) tenglamani x ga nisbatan yechish masalasi qo'yilsa, (1) tenglama x o'zgaruvchi va m parametrga nisbatan tenglama deyiladi. M to'plamni esa parametrning o'zgarish sohasi deyiladi.

Parametrik tenglama (tengsizlik)ni yechish-bu parametrning barcha haqiqiy qiymatlarida (1) (tengsizlik) tenglamadan hosil bo'ladigan tenglama (tengsizlik)lar sinfini haqiqiy sonlar to'plamida yechimini topish demakdir.

Parametr qatnashgan tenglama va tengsizliklarni yechishni eng muhim va eng murakkab qismlari bu parametrga bog'liq ravishda tenglama (tengsizlik)ning yechimlarini topishdir.

Chunki tenglamalar sinfiga tegishli bo'lgan har bir tenglama (tengsizlik)ni yozib chiqishning iloji yo'q. Lekin bu sinfga tegishli har bir tenglama (tengsizlik) yechilishi lozim. Bu masalani hal etish uchun parametr m ning qiymatlari to'plami qandaydir bir belgi asosida to'plam ostilariga bo'linadi, so'ngra berilgan tenglama ana shu to'plam ostilarining har birida yechiladi.

Parametrning qiymatlari to'plamini to'plam ostilariga bo'lishda parametrning shunday qiymatlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdirki, bu qiymatlar yoki bu qiymatlardan o'tishda tenglamada sifat o'zgarishlari ro'y beradi. Parametrning xuddi shu qiymatlarini kontrol qiymatlar deb ataymiz.

Yuqorida qayd etilgan nazariy materiallari quyidagi chiziqli tenglama va tengsizliklar yechishga tadbir etamiz.

1-misol. $(m^2-1)x=2m^2+m-3$ (2) tenglamani yeching.

Yechish: Berilgan tenglamada x noma'lum oldidagi koeffitsient 0 ga aylanadigan, qiymatlar parametr m ning kontrol qiymatlari bo'ladi: $m^2-1=0$ dan, $m_1=-1$ va $m_2=1$ ekanligini topamiz.

Demak, berilgan (2) tenglamani parametr m ning

1) $m = -1$; 2) $m = 1$ va 3) $\begin{cases} m \neq -1 \\ m \neq 1 \end{cases}$ qiymatlarida yechimini topamiz.

1^o. $m = -1$ da (2) tenglama $0 \cdot x = -2$ ko'rinishga keladi va u yechimga ega emas.

2^o. $m = 1$ da (2) tenglama $0 \cdot x = 0$ ko'rinishga keladi va uning yechimi ixtiyoriy haqiqiy son bo'ladi.

3^o. $m \neq -1$ va $m \neq 1$ da (2) tenglamadan

$$x = \frac{2m^2 + m - 3}{m^2 - 1} = \frac{(2m + 3)(m - 1)}{(m - 1)(m + 1)} = \frac{2m + 3}{m + 1} \text{ ni hosil qilamiz.}$$

Javob:

- 1) Agar $m = -1$ bo'lsa, u holda tenglama yechimga ega emas;
- 2) Agar $m = 1$ bo'lsa, u holda x – ixtiyoriy haqiqiy son bo'ladi;
- 3) Agar $m = -1$ va $m = 2$ bo'lsa, u holda $x = \frac{2m + 3}{m + 1}$ bo'ladi.

2-misol. $3 \cdot (2m - x) < mx + 1$ (3) tengsizlikni yeching.

Yechish. Tengsizlikni quyidagicha yozib olamiz: $6m - 3x < mx + 1$,

$$mx + 3x > 6m - 1 \quad (m + 3)x > 6m - 1 \quad (4)$$

Berilgan tengsizlikda parametr m ning kontrol qiymatlari: $m + 3 = 0$ dan, $m = -3$ ekanini topamiz.

Demak, (3) tengsizlikni va unga teng kuchli bo'lgan (4) tengsizlikni parametr m ning

- 1) $m < -3$; 2) $m = -3$ va 3) $m > -3$ qiymatlarida yechimini topamiz.

$m < -3$ da, $m + 3 < 0$ bo'lib, (2) tengsizlikning ikkala qismini $m + 3 = 0$ ga

bo'lib va tengsizlik belgisini qarama-qarshisiga o'zgartirib, $x < \frac{6m-1}{m+3}$ ni hosil qilamiz.

$m = -3$ da (4) tengsizlik $0 \cdot x > -19$ ko'rinishga keladi va uning yechimi ixtiyoriy haqiqiy son bo'ladi.

$m > -3$ da, $m + 3 > 0$ bo'lib (4) tengsizlikdan $x > \frac{6m-1}{m+3}$ ni hosil qilamiz

Javob: 1) Agar $m < -3$ bo'lsa, u holda $x < \frac{6m-1}{m+3}$ bo'ladi;

2) Agar $m = -3$ bo'lsa, u holda x - ixtiyoriy haqiqiy son bo'ladi;

3) Agar $m > -3$ bo'lsa, u holda $x > \frac{6m-1}{m+3}$ bo'ladi.

O'quvchilarda parametr qatnashgan chiziqli tenglama (tengsizlik)lar yechimini topish ko'nikma va malakalarini hosil qilish bilan bir qatorda, umumiy yechimga tegishli bo'lgan parametr m ning bir yoki bir necha konkret qiymatlarida berilgan tenglama (tengsizlik) ko'rinishini aniqlash va uning konkret yechimini topish ko'nikma va malakalarini tarkib toptirish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Masalan, yuqoridagi tengsizlik yechilgandan so'ng, o'quvchilardan javobning 1-bandiga tegishli parametr m ning konkret qiymatida, masalan, $m = -4$ qiymatida tekshirish talab etilib, uni quyidagicha amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir:

Parametrning $m = -4$ qiymatida berilgan tengsizlik ko'rinishi

$$3 \cdot (2 \cdot (-4) - x) < -4x + 1 \text{ bo'lib, soddalashtirishlardan so'ng}$$

$$-24 - 3x < -4x + 1, \quad x < 25 \quad \text{yechim hosil bo'ladi.}$$

Umumiy yechimdan ham $x < \frac{6 \cdot (-4) - 1}{-4 + 3}$; $x < \frac{-25}{-1}$; $x < 25$ ni hosil qilinadi.

Bunday mashqlarni bajarish natijasida o'quvchilar bir tomondan, berilgan tengsizliklar sinfiga tegishli bo'lgan konkret tengsizlikni yozib, uning yechimini to'adilar, ikkinchi tomondan umumiy yechimdan ($m = -4$ qiymatda) konkret yechimni hosil qilib, javoblarni taqqoslaydilar va bir xil ekanligini ko'radilar.

Bunday misollarni yechish ko'nikma va malakalarini tarkib to'tirilgach, o'quvchilarda parametr qatnashgan tenglama (tengsizlik)larni boshlang'ich shartlarda yechimini topish talab etiladigan misollarni o'rganish uchun asos yaratiladi. Chunki bu misollar ulardan topilgan umumiy yechimlardan, berilgan boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimlarni ajratib olish ko'nikma va malakalarini talab etadi. Bu uchun esa o'quvchilar umumiy yechimni tahlil etib, mantiqiy mulohaza qilish asosida umumiy yechimdan boshlang'ich shartlarni qanoatlantirish yechimni ajratib oladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduxamedov A.U., Nasimov X.A., Nosirov U.M., Xusanov J.X. Algebra va Matematik analiz asoslari. 1 – qism. Akademik litseylar uchun darslik. Tuzatilgan 7 – nashri. – T.: "O'qituvchi", 2009. – 400 b.
2. Litvinenko V.N., Mordkovich A.G. 'raktikum 'o elementaroy matematike: Algebra. Trigonometriya. 2 – izd, 'ererab. i do'. –M.: "rosveshenie", 1991. – 352 b.
3. Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun "Algebra, 7", "Algebra, 8", "Algebra, 9" darsliklari.